

VATAN BILAN ULG'AYAR SHON-SHAVKATIMIZ

Qosimov Faxriddin Shamsiddinovich

UzMU harbiy tayyorgarlik o'quv markazi front orti va moliyaviy ta'minot sikli
katta o'qituvchisi. QK xizmatchisi

Mingboyev Ibrohim Alisher o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti harbiy tayyorgarlik
o'quv markazi kursanti, Toshkent moliya instituti 3- bosqich talabasi

E-mail: mingboyevibrohim9@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7807426>

Annotatsiya: Vatan bebahodir. Donishmandlardan biri shunday degandi: "Bilimning o'zi kamlik qiladi, siz – uni qo'llashingiz kerak, xohishning o'zi kamlik qiladi, siz – uni amalga oshirishingiz kerak". Uning so'zlari mohiyatidan kelib chiqadigan bo'lsak, biz o'z qo'limizdagi barcha imkoniyatlarimizdan foydalanishimiz va ularni yanada kamol toptirish hamda amalda qo'llay bilish bilan eng yuqori marralarni egallashimiz mumkin.

Kalit so'zlar: muqaddas dargoh, ko'hinur olmosi, ona yurt, ulug' kalom, osmon fonusi, vatan, sokin navo, ona yurt.

Barchamiz uchun eng aziz bo'lgan dargoh bu vatandir. Vatan bu kindik qonimiz to'kilgan, jonga jondosh, qalbgga sirdosh eng ulug' kalomdir. Har bir inson tug'ulib ulg'aygan dargoh uning uchun eng aziz maskan bo'lishligi shubhasiz. Chunki unga bu mehr jonu qon bilan singadi. Muqaddas dargoh, mo'jizali maskan deganda ko'z oldimizga shubxasiz vatan keladi. Uning bilan yuraklarga jo bo'lgan, har qarich yeri-yu, kaftdek tuprog'i zar, ko'zga gavhardir. Ko'hinur olmosi kabi Ona yurt juda-juda qimmatli dargoh. Vatan ichida yashaguvchi farzandlar uchun u shunchalik ardoqli va azizdir. Bulbul o'z tikonzorida yayrab sayraganidek, odamzot o'z ona vatanini sevadi va uningsiz baxtga erishmog'i aslo mumkin emas. Ushbu maskanning na bahosi va na qiyoslanuvchi qudrati mavjud. Vatan azaldan muqaddas sanaladi. Qadimdan uning suvidan tortib to giyohigacha begona ko'zlardan himoyalani b kelingan. Demak, bu yurt uchun har bir farzand jon kuydurmog'i, kelajagi uchun oz bo'lsa-da nafi tegadigan bo'lib yashamog'i kerak. Asl samimiy, qalbi pok insonga do'stu-birodar bo'lishga talpinganimizdek, iymoni butun farzandi bo'lmog'i uchun ham vatan ona kabi intilaveradi, o'sha insonni turli musibatlardan avaylaydi. Musofir bo'lgan insongina bu maskanning qadrini tushunadi. Xalqimizda bejizga "Musofir bo'lmagan inson- musurmon bo'lmaydi" degan gap aytilmagan. Vatan ta'rifiga kalom-u, yozmoqqa qalam ojiz.

Har bir insonning sog'ingan yuraklar taftiga mehr urug'ini qadaguvchi buyuk yurtida hamisha ezgulik, tinchlik bardavom va abadiy bo'lsin!

Tasavvur qiling, osmonda yulduzlar miltillab, osmon fonusi oy bilan hamohang nur taratayabdi, tun qo'ynida sokin navo chalinmoqda. Bu holat so'zsiz insonni o'ziga shaydo etmasdan qolmaydi. Bu navo osudalik va farovon hayot nash'asi bilan jamlanib, goho shirin hayolotlarga yetaklaydi. Vatan tafti ayni shu hissiyotni berguvchi mehrga chambarchas bog'lanib ketadi. aynan Vatangina ona kabi jonga jondosh, ota kabi qonga qondosh bo'lguvchi kuchni bera oladi. Har kim uchun Vatan yagona va takrorlanmas mo'jiza. Quyosh erta tongdan nafis nurini, iliq sehrini baxshida etayotgan mahali har bir inson qalbida ajib bir tuyg'u tug'yon uradi. Yoki, go'zal gul atriga oshiq qush misol atrofingda xushbo'y nasim kuy chertadi. Inson ayni shunday damlarda unutilmas xotiralarni ulashguvchi shul buyuk maskan jigargo'shasi ekanligidan faxr etib, go'yoki, osmonlarni zabt etgandek his qiladi. Ha, shu maskan bizniki, barchamizniki! Zaminimizning yagonaligi va betakrorligini asrash uchun barchamiz bir yoqadan bosh chiqarmog'imiz zarur. Bu biz yosh avlod uchun ham farz, ham qarzdor!

Moziyga nazar solsak ne-ne zabardast zotlar bu dargohda yashashdi, ijod qilishdi, uning ozodligi uchun, shonu shavkati uchun jangu - jadallar qilib ona vatanlarini rivojiga hissa qoshishdi. Amir Temur, Najmiddin Kubro, Jaloliddin Manguberdi, Temur Malik jasoratlarini, Mirzo Ulug'bek, Ali Qushchi, Al-Farobiy, Al-Farg'Oniy va boshqa ko'plab ilm-ma'rifat kishilarini misol qilib aytishimiz mumkin. Vatanga muhabbat tuyg'usi bo'lmaganda edi, yurtlar vayron va zamin talato'p bo'lgan bo'lar edi. Ammo, vayronagarchiliklar shohidi bo'layotgan yerlarni eshitasiz-u, beixtiyor "Bizga, Vatanimizga ko'z tegmasin" - deya duo ham qilishga shoshilasiz. Ne uchunkim, bugunning hali atrofni chuqur anglab ololmagan ba'zi bir gunohkor, nonko'r shu yurt vakillarining o'zga yurt qirg'inbarotiga shoshilib aralashishga ketayotganlarini eshitasiz. Bu zamin ne-ne yovlarga qarshi kurashgan, shahid bo'lib ketgan ota-bobokalonlar ruhi oldida qarzdor.

Bugungi kunning nafasini ajdodlarimiz orzu qilib yashaganlarini barchamiz tarix varaqlaridan o'qib bilamiz. Yurtga sodiq har bir farzand bugun qurol ko'tarib urush komida yashayotgan, yo kechirimlilik siyosati orqali pushaymonlik o'tida yonayotgan yurtdoshlar qismatini ko'rib, faryod urgisi kelaveradi. Vatan tushunchasini qalbiga singdirib, dilidagi nafrat -alamni sug'orib, mehr rishtasini qadashni xohlaydi. Ammo, afsuski, barcha birdek mehr tushunchasini tushunmaydi yoki besh barmoq teng emas-da...

So'nggi yillarda mamlakatimiz mustaqilligini yanada mustahkamlash, xalqimizning tinch va osoyishta hayotini, sarhadlarimiz daxlsizligini ishonchli

himoya qilish maqsadida harbiy sohada keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilayotgani qayd etildi.

Ilgari armiya alohida, xalq alohida bir dunyo edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ilk kunlardan "xalq bilan armiya – bir tanu bir jon" degan muhim g'oyani ilgari surdi va vaziyat tubdan o'zgardi.

Harbiy qismlar eshiklari xalq uchun, bo'lajak Vatan posbonlari – yosh avlod uchun hamisha ochiq bo'lishi kerakligi ta'kidlandi.

Istiqlol g'oyalariga sadoqatli, vatanparvar harbiy kadrlarning yangi avlodini yetishtirishga katta e'tibor berilmoqda. Askar va ofitserlarning zamonaviy bilim olishi, harbiy texnika va texnologiyalarni mukammal egallashi, harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi bosh maqsad etib belgilangan.

– Armiya faqat qurol va aslaha bilangina kuchli hisoblanmaydi, balki ona Vatan uchun jonini ayamaydigan harbiylar – askar va ofitserlar, generallar bilan qudratlidir, – deya ta'kidladi Prezident. – Armiyamizning imkoniyatlari va jangovar salohiyatini belgilaydigan asosiy omil mana shu, desam, o'ylaymanki, sizlar ham bu fikrga qo'shilasiz.

Marosimda bugun dunyoning turli nuqtalarida tinchlik va osoyishtalikka tahdid va xatarlar, qarama-qarshilik va to'qnashuvlar yuz berayotgani qayd etildi. Bunday holatlar butun insoniyat qatori xalqimizni ham bezovta qilishi tabiiy. Ushbu xavflarga munosib qarshi tura olish uchun insonda chinakam vatanparvarlik, yuksak bilim va tafakkur, metin iroda bo'lishi zarurligi ta'kidlandi.

– "Buyuk sarkarda Amir Temur bobomiz: "Askarlari botir el qudratli bo'lur", deganlarida aynan ana shu haqiqatni nazarda tutgan edilar. Men har bir askar, Vatanning har bir posboni Amir Temur va ulug' lashkarboshilarimiz o'gitlarini, ularning harbiy merosini chuqur bilishi kerak, deb qayta-qayta ta'kidlab kelaman. Bu o'lmas va bebaho meros hozirgi kunda ham har birimizning qalbimizga cheksiz g'urur baxsh etadi, muqaddas tuprog'imizga sadoqat tuyg'ularini kuchaytiradi", – dedi Shavkat Mirziyoyev.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan beshta muhim tashabbus yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish hamda ularning porloq kelajagi uchun kalit vazifasini bajaradi. O'z salohiyati bilan tengdoshlaridan ajralib turgan va qalbida ezgu maqsadlarni joylagan tengdoshim! Yuksak marralarni zabt etish uchun orzularni birlashtiraylik! Keling, yorqin hayot zinapoyalarini mustahkamlash uchun bir safda birga bo'laylik! Darhaqiqat, bugungi o'zgarishlar davri yuksak mahoratni talab etadi. XXI asr zamonaviy texnologiyalar asri ekanligini inkor etishning

ilojisi yo'q. Shunday ekan, dunyo tillarini o'rganishimiz zarur. Buyuk bobomiz Farobiy o'z davrida 70 ta tillarni mukammal bilganligi haqida ma'lumotlar uchraydi. Demak, biz ham dunyo tillarini o'rganishimiz, zamon bilan hamnafas bo'lishiz zarur ekan! Inshoyimni prezidentimiz Shavkat Miramonovich Mirziyoyevning ushbu so'zlari bilan yakunlamoqchiman "... Dunyoda xech qachon eskirmaydigan, yo'qolmaydigan bebaho bir boylik borki, u ham bo'lsa, farzandiga bergan bilim va hunardir".

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. Nizomov.F. Markaziy Osiyo mutafakkirlari talim-tarbiya va inson kamoloti haqida. "Moziydan sado", 1 (25) 2005 yil. 26-28-betlar.
3. V.Quchqorov «Ma'naviyat va ijtimoiy taraqqiyot» «Jamiyat va boshqaruv» 2/2009 30 bet.
4. Asadov K. Ezgulik yo'lida . «Marifat» gazetasi, 2010 yil 17 iyul.
5. Yokubov U. Yoshlar qalbini asrang. «Marifat» gazetasi, 2010 yil 23 iyun.

